

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE FIMCA-UNICENTRO DA CIDADE DE JARU-RO, SOBRE A DOENÇA PERIODONTAL

[Ciências da Saúde, Odontologia, Saúde Coletiva, Volume 27 - Edição 127
OUT/23 SUMÁRIO / 07/11/2023](#)

**ASSESSMENT OF THE KNOWLEDGE LEVEL OF PATIENTS TREATED AT
THE DENTISTRY CLINIC OF FIMCA-UNICENTRO COLLEGE IN JARU,
RONDÔNIA, REGARDING PERIODONTAL DISEASE**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10080930

Ewwis Ferreira Basilio¹

Jacy Toledo Chisto²

Daniel Moreira Paiva³

Tainah Raymund⁴

Family Rosa⁵

RESUMO

A saúde Bucal exerce um papel fundamental na saúde geral e qualidade de vida das pessoas. O microbioma oral é composto por uma comunidade

diversificada de bactérias que levam à formação de um agregado microbiano complexo conhecido como biofilme. A doença periodontal é causada pela interação de microorganismos periodontopatogênicos e respostas imunológicas anormais nos tecidos gengivais e periodontais. Considerando que grande parte dos adultos apresentam alguma manifestação de doença periodontal, que começa com gengivite e podendo evoluir para periodontite e eventual perda dentária. **Objetivo:** Avaliar o nível de conhecimento dos pacientes atendidos na clínica de odontologia da Faculdade Fimca-Unicentro de Jarú/RO, acerca da doença periodontal, como ela se desenvolve, demonstrar a importância da orientação em relação à saúde bucal como meio de prevenir e tratar doenças periodontais, e alertar os profissionais de odontologia e Acadêmicos sobre a relevância em orientar, incentivar os pacientes a cuidar da saúde bucal e como preveni-la. **Materiais e Métodos:** Para desenvolvimento do projeto, foi realizado um estudo de campo descritivo com coleta de dados por questionário estruturado de abordagem quantitativa, na clínica de Odontologia da Faculdade Fimca-Unicentro. **Resultados e Discussão:** Os estudo mostram que embora a maioria dos pacientes possua um bom conhecimento sobre higiene bucal, muitos não reconhecem o biofilme dental como um fator etiológico dessa doença, assim como os sintomas da doença periodontal. **Conclusão:** Portanto, com base nos resultados, sugere-se métodos de educação sobre sua saúde oral, e sobre os sintomas primário da doença periodontal por meio de formas mais claras e explicativas. O objetivo é aumentar a consciência e capacidade dos pacientes de detectar precocemente problemas relacionados com a doença periodontal.

Palavras chave: Doença Periodontal, Periodontite. Gengivite, Saúde Bucal.

ABSTRACT

Introduction: Oral health plays a fundamental role in the overall health and quality of life of individuals. The oral microbiome is composed of a

diverse community of bacteria that lead to the formation of a complex microbial aggregate known as biofilm. Periodontal disease is caused by the interaction of periodontopathogenic microorganisms and abnormal immune responses in the gingival and periodontal tissues. Considering that a significant portion of adults exhibits some manifestation of periodontal disease, which begins with gingivitis and can progress to periodontitis and eventual tooth loss. **Objective:** To assess the level of knowledge of patients treated at the dentistry clinic of Fimca-Unicentro College in Jaru/RO regarding periodontal disease, how it develops, demonstrate the importance of oral health guidance as a means to prevent and treat periodontal diseases, and alert dental professionals and students about the importance of guiding and encouraging patients to care for their oral health and how to prevent it. **Materials and Methods:** To develop the project, a descriptive field study was conducted with data collection through a structured quantitative questionnaire at the Dentistry clinic of Fimca-Unicentro College. **Results and Discussion:** The studies show that although the majority of patients have a good knowledge of oral hygiene, many do not recognize dental biofilm as an etiological factor of this disease, as well as the symptoms of periodontal disease. **Conclusion:** Therefore, based on the results, methods of education about oral health and the primary symptoms of periodontal disease are suggested through clearer and more explanatory means. The objective is to increase patients' awareness and ability to detect problems related to periodontal disease at an early stage.

Keywords: Periodontal Disease, Periodontitis, Gingivitis, Oral Health.

INTRODUÇÃO

A saúde oral é um estado de completo equilíbrio funcional, estrutural, estético, fisiológico e psicológico e é vital para a saúde integral e a qualidade de vida de uma pessoa (ABREU, et al., 2021).

A cavidade oral contém diversos tipos de microrganismos que juntos formam o microbioma oral, é composto por um ecossistema único e diversificado de microrganismos que se relacionam de maneira metabólica e física, essas relações levam à formação de um agregado microbiano complexo, o qual é conhecido como biofilme. A doença periodontal é definida pela deterioração dos tecidos de proteção e suporte dos dentes, causada por uma interação entre microrganismos periodontopatogênicos e respostas imunológicas anormais nos tecidos gengivais e periodontais (SEDGHI, et al., 2021).

Segundo Vaernewycy (2021), a grande maioria dos adultos apresentam alguma manifestação de doença periodontal, o primeiro estágio da doença é a gengivite, que frequentemente não apresenta sintomas, a inflamação se concentra no tecido conjuntivo e no epitélio gengival, é clinicamente caracterizada por vermelhidão gengival, inchaço e suscetibilidade a sangramento, sendo esse estágio reversível, porém se não tratada, essa inflamação pode se expandir para componentes mais internos do periodonto, como o osso alveolar, progredindo para a periodontite, condição que costuma ser acompanhada por mau hálito, dor ou desconforto na boca e perda dentária. A periodontite leva à perda da inserção da gengiva ao dente, deterioração do ligamento periodontal e à diminuição do osso alveolar, esse processo destrutivo é resultado da presença de comunidades microbianas múltiplas abaixo da gengiva, acompanhado por uma grande quantidade de células inflamatórias no tecido periodontal.

De acordo com Herrera (2022), a periodontite é dividida em quatro estágios (I, II, III ou IV) e três graus (A, B ou C), onde o estágio é definido pela gravidade, complexidade, extensão e distribuição da doença, a classificação é estabelecida a partir da velocidade de progressão da doença.

Embora a doença periodontal seja uma doença causada por diversos fatores, a principal causa é acúmulo de placa bacteriana, que é resultado

de uma higiene bucal insuficiente. A prevenção dessa doença está diretamente ligada à educação e motivação do paciente. As medidas de higiene bucal adequada são altamente eficazes e fundamental na luta contra a doença (COTA et al., 2021). Reconhecendo a importância do processo educacional tanto na prevenção quanto no sucesso do tratamento da doença periodontal, o propósito deste trabalho é analisar o nível de conhecimento dos pacientes atendidos na clínica de odontologia da Faculdade Fimca-Unicentro da cidade Jarú/RO cerca da doença periodontal, como ela se desenvolve e como preveni-la.

MATERIAIS E METODOS

Trata-se de um estudo de campo descritivo com coleta de dados por questionário estruturado de abordagem quantitativa.

A Pesquisa foi realizada na cidade de Jarú, localizada no interior do estado de Rondônia, pertencente à região norte do Brasil. Na clínica de Odontologia da Faculdade Fimca-Unicentro, Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, nº 652- St. 02, Jarú- RO. Os participantes do estudo foram os pacientes da clínica de odontologia da Faculdade Fimca-Unicentro, localizada no município de Jarú/Rondônia.

Critério de inclusão: Os pacientes com idade acima dos 18 anos de idade, mediante aceitação em participar da coleta de dados e assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Critérios de exclusão: Pacientes menores de idade ou que se opuseram a participar da coleta de dados, que estavam ausentes no dia e/ou recusar-se a assinar aos termos.

Mediante o consentimento dos pacientes da clínica de Odontologia da faculdade Fimca-Unicentro localizada no município de Jarú-RO, foi realizado in loco uma conversa individualizada explicando a relevância do estudo e seu objetivo. Após o aceite foi solicitado a assinatura em duas vias dos termos, sendo uma via para o participante e outra para o pesquisador, sendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e a resolução do questionário com 14 questões objetivas relacionadas aos

seus conhecimentos sobre a doença periodontal, como ela se desenvolve e como preveni-la, e fatores socioeconômicos, que deverá ser respondido pelos participantes como instrumento de coleta.

Este estudo seguiu os critérios e às normas de ética em pesquisa envolvendo seres humanos em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Os dados foram coletados a partir da anuência dos pacientes da clínica de Odontologia da faculdade Fimca-Unicentro localizado no município de Jaru-RO e após serem assinados pelos partícipes com livre arbítrio de participarem ou não, os termos Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O formulário para coleta dos dados foi testado previamente e feita a aferição dos examinadores. Os dados coletados foram organizados e tabulados com o software Excel onde foi realizadas estatísticas descritivas.

RESULTADOS

As distribuições dos cálculos percentuais utilizados para retratar as respostas da pesquisa foram apresentados em por meio de gráficos. O estudo foi realizado com 108 participantes, sendo 54% homens (58 Pacientes) e 46% mulheres (50 Pacientes), sendo que a maioria deles tinha entre 21 e 60 anos de idade.

Gráfico 1

O que motivou a sua procura ao serviço odontológico?

Fonte: Própria

Quando questionados sobre o que motivou sua procura pelo serviço odontológico, 26% (28 Pacientes) responderam que foi por motivo estético, 25% (27 Pacientes) por consulta de rotina, 28% (30 Pacientes) por recomendação de outros profissionais e 21% (23 Pacientes) devido a problemas gengivais, conforme demonstra no Gráfico 1.

Gráfico 2

Alguma vez você já foi a uma consulta com um dentista?

Fonte: Própria

O Gráfico 2 apresenta os dados relativos à pesquisa que investigou se alguma vez o paciente foi a uma consulta com um dentista.

Gráfico 3

Fonte: Própria

O gráfico 3 analisou se os pacientes receberam orientação de um dentista sobre como escovar os dentes corretamente. Dos pesquisados, 86% (93 Pacientes) afirmaram sim, 11% (12 Pacientes) disseram não e 3% (03 Pacientes) disseram que não se lembravam.

Gráfico 4

Fonte: Própria

Quando questionados sobre a frequência com que costumam escovar os dentes diariamente, 7% (08 Pacientes) responderam que escovam uma vez ao dia, 39% (42 Pacientes) duas vezes ao dia, e 54% (58 Pacientes) após as refeições, 0% (00 Pacientes) respondeu que não escova, conforme demonstra no gráfico 4.

Gráfico 5

Fonte: Própria

O Gráfico 5 analisou se os pacientes receberam orientação de um dentista sobre como utilizar o fio dental. Dos pesquisados, 86% (83 Pacientes) responderam sim, 11% (18 Pacientes) disseram não, 3% (07 Pacientes) disseram que não se lembravam.

Gráfico 6

Fonte: Própria

Quando questionados sobre a frequência com que costumam passar o fio dental diariamente, 25% (27 Pacientes) responderam que não usa o fio dental, 21% (23 Pacientes) usa uma vez ao dia, 19% (20 Pacientes) duas vezes ao dia, e 35% (38 Pacientes) após as refeições, conforme demonstra no gráfico 6.

Gráfico 7

Fonte: Própria

No gráfico 7, foram coletadas informações sobre a percepção dos pacientes sobre os potenciais efeitos da substância branca que se acumula nos dentes após as refeições. Dos pesquisados 74% (80 Pacientes) responderam carie, 6% (6 Pacientes) doença periodontal, 20% (22 Pacientes) não sabia, e 0% (00 Pacientes) genética/ dentes fracos.

Gráfico 8

Fonte: Própria

Quando questionados sobre o que pensavam das razões pelas quais a gengiva sangra ao usar o fio dental, 11% (12 Pacientes) dos pacientes responderam carie, 26% (28 Pacientes) doença periodontal, 51% (55 Pacientes) não sabia, e 12% (13 Pacientes) genética/ dentes fracos.

Gráfico 9

Na sua opinião, quais as razões que as raízes dos dentes começam a ficar expostas?

Fonte: Própria

Conforme apresentado no gráfico 9, os pacientes foram questionados sobre os fatores que, na sua perspectiva, levam ao início da exposição das raízes dos dentes, 16% (17 Pacientes) responderam carie, 24% (26 Pacientes) doença periodontal, 54% (58 Pacientes) não sabiam, e 6% (07 Pacientes) responderam genética /dentes fracos.

Gráfico 10

Qual é a sua opinião sobre as razões pelas quais os dentes ficam moles na dentição adulta?

Fonte: Própria

No gráfico 10, ao serem indagados a respeito de suas opiniões sobre os motivos pelos quais os dentes podem tornar-se moles na fase adulta, os resultados da pesquisa revelaram que 7% (07 Pacientes) citaram cárie, 22% (24 Pacientes) indicaram doença periodontal, 46% (50 Pacientes) disseram que não sabiam e 25% (27 Pacientes) responderam genética/dentes fracos.

Gráfico 11

Fonte: Própria

O gráfico 11, mostra que quando questionados sobre suas opiniões a respeito das causas que levam as pessoas a perderem seus dentes, os dados da pesquisa apontaram que 45% (48 Pacientes) responderam cárie, 20% (22 Pacientes) doença periodontal, 28% (30 Pacientes) disseram que não sabiam e 7% (08 Pacientes) disseram que a genética/ dentes fracos.

DISCUSSÃO

Uma das estratégias mais importantes no contexto da atenção primária à saúde é a promoção do autocuidado. Essa estratégia inclui iniciativas que visam induzir mudanças comportamentais nos indivíduos com o objetivo de estabelecer comportamentos que apoiem a prevenção e o controle de doenças e, ao mesmo tempo, reduzir ou eliminar práticas que aumentem o risco de doenças (WONG, et al., 2020).

Ao analisar os resultados deste estudo, constatou-se que os participantes atingiram um bom nível de conhecimento sobre como eliminar a placa bacteriana, por meio da escovação dentária e o uso do fio dental, com um percentual de 86% dos pacientes afirmando que já receberam orientação de um dentista sobre como escovar os dentes corretamente e 77% respondendo que receberam orientação sobre como utilizar o fio dental. Com base no estudo pode-se presumir que esses indivíduos estão recebendo conselhos de higiene bucal. Este é provavelmente o resultado

de discussões entre pacientes e especialistas em saúde oral, bem como de informações partilhadas através dos meios de comunicação sobre a higiene oral e a sua aplicabilidade no uso diário.

A parte mais importante da terapia odontológica, em termos de comunicação, é entre o dentista e o paciente. Para incentivar a escovação como um hábito de vida saudável, são essenciais programas educacionais de motivação que enfatizem o valor da higiene bucal e utilizem maneiras rápidas e fáceis de eliminar a placa bacteriana e evitar as doenças periodontais (MACEDO, et al., 2021).

Os resultados sugerem que a maioria dos pacientes apenas vê a sua saúde bucal como normal em termos de percepções sobre ela, a maioria das pessoas não acredita que tenha problemas significativos na saúde bucal.

Além disso, quando questionados sobre os sintomas primários da doença periodontal, a maioria dos pacientes informou que não sabia, fica claro que essas pessoas desconhecem o assunto quando comparamos a percepção que têm sobre sua saúde bucal com a consciência que têm dos sintomas da doença periodontal.

Como os estudos demonstram, a educação é fundamental neste processo, é imperativo desenvolver um programa específico para esclarecer e inspirar os pacientes. Pessoas bem informadas estão mais conscientes da sua saúde oral, assumem um papel ativo nos seus cuidados e normalmente praticam uma melhor higiene oral (DALASEN, et al., 2021).

O sucesso na prevenção da doença periodontal depende fundamentalmente da motivação. É fundamental distinguir entre encorajar um comportamento e simplesmente transmitir conhecimentos sobre higiene oral. A base da atividade instrucional é a motivação, e esta motivação deve incluir o conhecimento das causas, efeitos e princípios básicos para a prevenção da doença periodontal (COSTA et al., 2023).

Vários estudos que discutem programas educacionais em saúde bucal têm mostrado resultados positivos. Portanto, faz sentido relacionar os métodos utilizados nas estratégias dos programas educacionais. Essas abordagens visam fornecer informação, motivação e até facilitar o autocuidado com a saúde bucal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a abordagem metodológica e os resultados, os pacientes reconhecem estar cientes da presença do biofilme dental e a necessidade da higiene bucal, porém a maioria desconhece a ligação entre a placa bacteriana e a saúde bucal.

Em relação às rotinas de higiene oral, e frequência de consultas odontológicas, houve alto percentual de conhecimento favorável.

Porém a maioria dos pacientes não conhecem acúmulo da placa bacteriana como principal causador da doença periodontal. Em relação às características clínicas das doenças periodontais e como elas podem evoluir da gengivite à periodontite, foi encontrada uma lacuna no conhecimento.

Portanto, com base nos resultados, sugere-se métodos de educação sobre sua saúde oral, e sobre os sintomas primário da doença periodontal por meio de formas mais claras e explicativas. O objetivo é aumentar a consciência e capacidade dos pacientes de detectar precocemente problemas relacionados com a doença periodontal.

REFERÊNCIAS

ABREU, Mauro Henrique Nogueira Guimarães; CRUZ, Alex Junio Silva; OLIVEIRA, Ana Cristina Borges et al. Perspectives on Social and Environmental Determinants of Oral Health. **Rev. International Journal of Environmental Research and Public Health**. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph182413429>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

CARVAJAL, Paola; VERNAL, Rolando et al. Periodontal disease and its impact on general health in Latin America. Section II: Introduction part I. **Rev. Braz. Oral Res.** 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0023>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

COSTA, Wanderson Dijorcaef et al. Papel do complicado-dentista na prevenção das doenças periodontais e edentulismo. Rev. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39726>. Acesso em: 23 de abril de 2023.

COTA, Luís Otávio Miranda; VILLAR, Cristina Cunha et al. Periodontal diseases: is it possible to prevent them? A populational and individual approach. **Rev. Braz. Oral Res.** 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2021.vol35.0098>. Acesso em 15 de abril de 2023.

DALASEN, Daiane; SPEROTTO, Lucas et al. A contribuição da alfabetização em saúde bucal associada à qualidade de vida das crianças nas famílias. **Rev. Anais de Odontologia.** 2021. Disponível em <https://uceff.edu.br/anais/index.php/odonto/article/view/359>. Acesso em 17 de outubro de 2023.

DUQUE, Andrés; MALHEIROS, Zilson et al. Strategies for the prevention of periodontal disease and its impact on general health in Latin America. Section III: Prevention. **Rev. Braz. Oral Res.** 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0025>. Acesso em 05 de maio de 2023.

HERRERA, Deivid; SANZ, Mariano et al. Treatment of stage IV periodontitis: The EFP S3 level clinical practice guideline. Journal of Clinical Periodontol. 2022. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.13639> by CAPES. Acesso em 16 de maio de 2023.

MACEDO, Lisandra Gomes; DIAS, Karina Sarno Paes Alves. Avaliação da ocorrência de doenças periodontais entre os pacientes atendidos em uma clínica escola de odontologia de um centro universitário do sudoeste da Bahia. Rev. **Research, Society and Development**. 2021. Disponível em <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21994>. Acesso em 17 de outubro de 2023.

PALMA, Pamela Valente; CUNHA, Rafaela de Oliveira; LEITE, Isabel Cristina Gonçalves. Effectiveness of ozone therapy in the treatment of periodontal diseases: a systematic review. **Rev Gaúch Odontol**. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-86372023000420210085>. Acesso em 15 de abril de 2023.

SEDGHI, Lea; BACINO, Margot; KAPILA, Yvonne Lorraine. Periodontal Disease: The Good, The Bad, and The Unknown. Rev. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.766944>. Acesso em 10 de maio de 2023.

VAERNEWYCK, Victor; ARZI, Boas et al. Vacinação Mucosa Contra Doença Periodontal: Situação Atual e Op: **Fronteiras em Imunologia**. 2021. Disponível em doi: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.768397>. Acesso em 30 de março de 2023.

WONG, Li Beng; YAP, Adrian Ujin; ALLEN, Patrick Finbarr. Periodontal disease and quality of life: Umbrella review of systematic reviews. Rev. **J Periodont**. 2020. Disponível em <https://doi.org/10.1111/jre.12805>. Acesso em 16 de outubro de 2023.

¹Acadêmico de Odontologia pelo Centro Universitário Aparício de Carvalho-FIMCA, ewvisbasilio@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6453595774433012>

²Acadêmico de Odontologia pelo Centro Universitário Aparício de Carvalho-FIMCA, Jacychisto@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7218180191699385>;

³Prof. Mestre e Especialista em Odontopediatria,
dr.daniel.paiva@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6455615423418615>;

⁴ Prof. FIMCA, Especialista em Farmacologia clínica,
tainahraymundo@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9260421827946945> ;

⁵Prof. FIMCA, Especialista em Implantodontia em..
dratamilyrosa@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1067786491607479>;

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!